

УДК - 372.893

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

СЕИДОВА СЕВИНДЖ МАМЕД

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

доктор исторических наук, профессор

Баку, Азербайджан

Аннотация: В статье рассматривается организация самостоятельной работы учащихся в процессе применения интерактивных методов на уроках истории. Интерактивные методы обучения подразумевают процесс обучения, основанный на активности учащихся. Интерактивные методы обучения способствуют развитию продуктивного творческого мышления которые сочетают в себе методы самостоятельного получения новых знаний.

Ключевые слова: самостоятельная работа учащихся, уроки истории, активность, творческое мышление, интерактивные методы

Abstract: This article examines the organization of independent student work through the use of interactive methods in history lessons. Interactive teaching methods involve a learning process based on student activity. Interactive teaching methods promote the development of productive creative thinking, combining methods for independently acquiring new knowledge.

Keywords: independent work of students, history lessons, activity, creative thinking, interactive methods

Исследования показывают, что каждые 15 лет информационная нагрузка на человека увеличивается примерно в 2 раза. С другой стороны, традиционные источники информации, которыми мы пользуемся – книги, библиотеки, телевидение, компьютеры, интернет – были заменены. Перед каждым человеком, вошедшим в столь насыщенное информационное пространство, открываются широкие возможности. Проблема возникает в том, что неопытная молодёжь не использует правила пользования Интернетом должным образом. Это имеет как объективные, так и субъективные аспекты: у них не сформированы знания об использовании интернета; им сложно выбирать необходимые знания из обширного информационного «океана». Это означает, что для студентов возрастает важность умения отбирать и оценивать необходимую информацию.

В настоящее время в Азербайджане, как в политической, так и в экономической сферах, предпочтение отдаётся западным стандартам в сфере образования. В достаточной степени используется как опыт развитых европейских стран, так и образовательные системы Америки и Японии.

Однако следует также отметить, что в сфере образования ряд консервативных групп отдаёт предпочтение традиционной системе образования. Главное отличие традиционной системы образования от современной, активной системы заключается в том, что в активном обучении преподаватель выполняет координирующую и направляющую функции. Учащиеся же получают знания из источников. При активном обучении готовые знания не предоставляются учащимся, фактически, термин «интерактивный» подразумевает взаимодействие, основанное на совместной деятельности. Однако взаимодействие в той или иной степени присутствует при использовании любого метода обучения, и если мы внимательно рассмотрим, то увидим, что одним из видов интерактивного обучения является традиционный метод обучения. Как мы уже отмечали, и интерактивные, и традиционные методы обучения подразумевают процесс обучения, основанный на активности учащихся.

В отличие от традиционного обучения, в интерактивном обучении совместная деятельность более очевидна. Интерактивное обучение осуществляется благодаря полученной учащимися информации. На таких уроках учащиеся активно участвуют, работают вместе и, будучи членами группы, у них возникает мотивация слушать друг друга, обсуждать предлагаемые положения и мнения. Работа с группами направлена на привлечение внимания к толерантности и слушанию лекции. 30% знаний, полученных на лекции, забываются через три часа, а 70% — через три дня. В процессе интерактивного обучения учащийся осознанно усваивает и непрерывно запоминает информацию в процессе работы с ней. Если в процессе обучения преподаватель выступает в роли управляющего и регулирующего процесса передачи информации, учащийся активно участвует в процессе обучения [2].

Преподаватель не даёт готовых ответов, а задаёт вопросы, не просто даёт информацию, а вовлекает учащихся в процесс передачи знаний. Интерактивный процесс обучения носит активный характер. В этом процессе должны быть достигнуты следующие результаты:

1. Более самостоятельное, свободное восприятие и усвоение знаний.
2. Формирование логического, критического и творческого мышления, а также навыков принятия решений для решения проблем, в том числе научно-исследовательских.
3. Формирование чувства взаимного уважения и привычки к сотрудничеству.
4. Возможность усвоения большего объёма информации за очень короткое время.

В процессе интерактивного обучения позиция учащегося – «первооткрыватель», «исследователь», а позиция преподавателя – «проводник», «лидер», «направляющий» [4].

Таким образом, можно сказать, что активные (интерактивные) методы обучения, развивающие продуктивное, творческое мышление, сочетающие в себе методы самостоятельного получения новых знаний, называются интерактивными методами обучения.

Методические методы интерактивного обучения. Уроки, проводимые с использованием интерактивных методов, способствуют усвоению и пониманию материала на уроках истории. Уроки прививают учащимся знания, умения и навыки, необходимые для изучения различий в образе жизни людей в прошлом, причин возникновения и распада цивилизаций и обществ на основе источников.

Для достижения этих целей на уроках используется интерактивный метод, предполагающий активное и взаимное участие учащихся. Опыт показывает, что метод активного участия привлекает как детей, так и взрослых.

Формирование умений: Анализ мира с точки зрения моральных ценностей, проведение совместных мероприятий, умение слушать других, общаться с другими, коллективное решение проблем и т. д.

Умения в преподавании истории включают в себя:

1. Анализ исторического прошлого и окружающего мира.
2. Понимание исторических знаний как способа улучшения своей жизни и жизни других.
3. Содействие развитию демократического государственного устройства, деяние.

Направления. Направления включают в себя самостоятельную работу со всеми источниками, самостоятельное изложение выводов из двух или более источников, обоснование своей позиции, веру в собственную ответственность и способность изменить жизнь к лучшему. Такое отношение способствует духовному и нравственному развитию детей и готовит их к активному участию в общественной жизни.

Методика. Предполагается активное участие и взаимодействие учащихся путем вовлечения их в познавательный процесс в целом. Они не пассивно принимают то, что говорит преподаватель, а вместе с ним становятся активными участниками истории и окружающего мира. Когда на вопрос нет единственно правильного ответа, особенно важно прояснить этот вопрос. Таким образом, методика преподавания истории направлена на то, чтобы помочь учащимся развить навыки и умения. Одним из основных вопросов интерактивного обучения является направление вопросов, которые задаются учащимся. Естественно, что преподаватели ежедневно сталкиваются с вопросами самого разного характера. Аналитический анализ

интерактивных уроков среднего уровня показывает, что за один урок задаётся от 45 до 90 вопросов. Но какова природа этих вопросов?

Во многих случаях преподаватель задаёт классу вопросы для контроля или с другими целями. Другие часто используемые вопросы – это закрытые вопросы, например, «что», «где», «когда». Закрытые вопросы имеют только один правильный ответ. Они в основном используются для проверки знаний.

Открытые вопросы включают такие вопросы, как «как», «почему», «для чего», «который», «в связи с чем» и т. д. Такие вопросы не имеют однозначных ответов и заставляют учащихся размышлять над историческим событием или проблемой, помогают сформировать личностное отношение к фактам. Открытые вопросы играют важную роль в формировании учащихся, стимулируя обмен идеями, опытом и наблюдениями. Такие вопросы также могут стать источником необходимой информации для учащихся. Открытые вопросы побуждают учащихся к большей активности и решению рассматриваемых задач.

Вот несколько примеров открытых вопросов: Вопросы, побуждающие к размышлению, например, «Как вы можете помочь решить эту задачу?». Мотивирующие вопросы, например, «Это интересно, а что было дальше?» Эти вопросы помогают учащимся делиться своим личным опытом и мыслями с однокурсниками. Как использовать метод словесных ассоциаций? Этот метод можно использовать при изучении темы, чтобы определить, что учащиеся знают по этой теме, или в конце урока, чтобы определить, что учащиеся узнали по ней.

1. Выберите и выделите главное слово, относящееся к изучаемой теме, и напишите его на доске.

2. Попросите учащихся написать другие слова, которые приходят им на ум при упоминании этого слова.

3. Для оценки обучения можно сравнить результаты до и после.

4. В конце изучения темы попросите каждого ученика выразить одним словом своё мнение по этому вопросу.

Пересказ информации. Важнейшую роль в усвоении и восприятии информации играет её пересказ другими способами. Учащиеся должны прослушать рассказ, проиллюстрировать его картинками, определить, что важно в информации, и решить, как её пересказать. Если ученики хотят что-то добавить, они должны объяснить, почему. Можно использовать различные способы пересказа материала:

1. В форме короткого рассказа.

2. В форме рассказа с картинками.

3. По картинке.

4. По иллюстрациям в атласе класса или на доске.

Работа в парах или группах. Разделение класса на группы и пары создаёт более широкие возможности для взаимодействия учащихся. Этот метод используется, когда необходимо выразить разные идеи или заставить класс задуматься над какой-либо абстрактной идеей из собственного опыта. Например, если мы изучаем какую-нибудь войну или рабовладельческое общество, можно дать парам и группам 5 минут на решение такого вопроса, прежде чем начать тему. Такие дидактические упражнения можно проводить в любых условиях.

При делении класса на пары и группы преподаватель может использовать любой понравившийся ему принцип или каждый раз разные принципы. Например, разделение учащихся по способностям; группы мальчиков и девочек по отдельности или вместе; разделение или объединение друзей в группы; разделение в алфавитном порядке и т. д. Если количество учащихся в группах велико, некоторые учащиеся могут отклоняться и выделяться из общей группы. Очень важно, чтобы групповые задания можно было решать индивидуально. Как распределить учащихся по группам? При планировании задания необходимо разделить класс на 4-5 групп, при условии, что в каждой группе будет 4-5 учащихся. При большом количестве групп время представления результатов работы увеличивается. Большое

количество учащихся в группах ограничивает их активное участие в работе. Необходимо заранее спланировать распределение учащихся по группам. Следует организовать группы, различающиеся по всем параметрам, и регулярно менять состав групп.

Вопросы, предлагаемые группам, могут быть как одинаковыми, так и разными. В этом случае необходимо рассматривать тему с разных точек зрения. Схема обсуждения в парах и группах:

1. Разделение на пары и группы.
2. Честное объяснение задания.
3. Установление лимита времени.
4. Отчет пар или представителя группы о своей работе перед классом.
5. Оценка.

Напоминания участникам пар или групп:

1. Будьте искренни в своих чувствах.
2. Выражайте свои чувства. Не обвиняйте.
3. Будьте конкретны, выражая своё мнение.
4. Активно участвуйте в работе пар и групп.
5. Безоговорочно принимайте пары или других членов группы.
6. Помните, что на каждом этапе групповой работы вы несёте ответственность за свои действия, как при взаимодействии, так и при ожидании оценки от других.
7. Не забывайте о неприкосновенности личности каждого члена группы.
8. После того, как все члены группы выскажут своё мнение, постарайтесь прийти к общему мнению с ними.

Памятка для учителя при парной работе или в работе с группами :

1. Стойте в стороне, но будьте готовы прийти на помощь ученикам.
2. Не прерывайте работу пар или групп.
3. Относитесь к парам или группам с одинаковым вниманием.
4. Предоставьте учащимся возможность свободно обсуждать.
5. Необходимо поощрять пары или группы к участию в работе.
6. Не отдавайте приказы участникам группы.
7. Не критикуйте и не обвиняйте участников группы или группу в целом.

Общее обсуждение в классе. Обсуждение означает коллективное обсуждение, в ходе которого осуществляется обмен идеями, обосновываются позиции. Такие понятия, как аргумент, полемика, дебаты, спор, могут быть синонимами слова «обсуждение». Обсуждение — хорошая возможность как для учащихся, так и для учителей. Поскольку оно позволяет им узнать, как они воспринимают исторические факты и как они соотносятся с событиями. Обсуждение позволяет учащимся самостоятельно изучать и анализировать события и факты, а также развивать умение слушать по очереди, высказываться, уважать мнение других, а также формировать другие необходимые навыки для работы в команде.

Рассмотрим организацию самостоятельной работы учащихся с применением методов мозгового штурма, дискуссии и презентации на примере темы «Туркменчайский договор» из истории Азербайджана в VIII классе[1].

Тема: Туркменчайский договор

Стандарты:

1.1.2. Составление различных схем и таблиц по взаимосвязи исторического времени и событий.

1.2.2. Анализ письменных источников по изучаемому периоду и представление результатов.

Цель обучения:

1. Составление схемы и таблицы по изучаемому периоду.
2. Анализ условий заключения Туркменчайского договора и источников, относящихся к его условиям, и представление результатов.

Метод обучения: Мозговой штурм, дискуссия, презентация.

Форма обучения: Индивидуальная и групповая работа.

Мотивация: Демонстрируем учащимся портрет Ивана Паскевича и иллюстрация под названием «Заключение Туркменчайского мирного договора» и задаем нижеследующие вопросы:

1. Выразите своё отношение к иллюстрациям.

2. Определите, о каких годах и событиях идёт речь.

Ресурсы:

Учебник, рабочие листы, карта.

Интеграция:

Азербайджанский язык - 1.2.2. Информатика-1.3.2

Исследовательский вопрос:

«Каковы были последствия Туркменчайского договора для оккупационных властей и Азербайджана?»

Исследование:

На этом этапе учащиеся делятся на группы и им раздаются рабочие листы для поиска ответа на исследовательский вопрос.

Группа I:

Какова была политическая ситуация в Азербайджане накануне Туркменчайского договора?

Группа II:

Какие права Туркменчайский договор предоставил России?

Группа III:

Как Туркменчайский договор усилил политическое и экономическое влияние России на соседние страны?

Группа IV:

В чьих интересах было переселение армян на территорию Азербайджана согласно Туркменчайскому договору? Объясните.

Обмен информацией:

Ответы обрабатываются и представляются в течение установленного времени.

Обсуждение информации:

Представленные ответы зачитываются и обсуждаются. Другие группы дополняют ответы докладчиков по мере необходимости. Проводится оценка.

Обобщение и заключение:

Учащиеся способны определить разделение Азербайджана на две части и происходившие политические процессы, описать особенности Туркменчайского договора.

Домашнее задание или творческое задание:

Сбор дополнительных материалов о переселении армян в Азербайджан.

Оценка:

Критерии оценки:

Уровень I. Испытывает затруднения в представлении результатов анализа условий заключения Туркменчайского договора и источников, связанных с его условиями.

Уровень II. Анализирует условия заключения Туркменчайского договора и источников, связанных с его условиями, и представляет результаты, используя вспомогательные материалы.

Уровень III. Анализирует условия заключения Туркменчайского договора и источников, связанных с его условиями, и представляет результаты.

Уровень IV. Легко анализирует условия заключения Туркменчайского договора и источники, связанные с его условиями, и представляет результаты [1].

Таким образом, при применении методов, направленные на развитие мыслительных процессов, организация самостоятельной работы учащихся на уроках истории имеет большое

значение для реализации таких задач, как активизация, создание эмоционально привлекательного рабочего материала, создание дополнительной учебной мотивации, экономия времени преподавателя, обучение учащихся различным способам представления результатов своей работы и т. д. Кратко это можно выразить следующим образом: «Я познаю мир (логическое мышление). Я оцениваю мир, выражаю своё отношение (критическое мышление). Я изменяю мир (творческое мышление)».

ЛИТЕРАТУРА

1. Əmirov M.M., Sevinc Seyidova. Tarix təlimində şagirdlərin dərslə və dərslənkənar müstəqil işlərinin təşkili (Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün dərs vəsaiti). ADPU-nun nəşri. Bakı-2024. 351 s.
2. Əmirov M.M. Orta məktəbdə tarixin tədrisinin aktual problemləri. Bakı: 2009, 158 s.
3. Əmirov M.M. Tarix üzrə dərslənkənar iş. Metodik vəsait. Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2014, 116 s.
4. Veysova Z. Fəal/ interaktiv təlim-müəllimlər üçün metodik vəsait. Bakı: 2007, 156 s.